

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK TAFAKKURINI OSHIRISHDA MATEMATIK ERTAKLARNING AHAMIYATI

Sulaymanova Shoxira O'tkirova

Olmalik shahar 11 - maktab Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543991>

Annotatsiya. *Darslarda ertaklardan foydalanish yangi o'rganishning usullaridan biridir. Ertaklar oddiy ko'zga ko'ringan tarzda matematik tushunchalar va aloqalarni aks ettiradi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematika darslarini o'qitish sifatini oshirishdagi matematik ertaklarning ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: matematika, boshlang'ich ta'lim, majoziy ertaklar, Dangasa raqam, Savdogarning donoligi, Savol va vazifalar.

ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СКАЗОК В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. *Использование сказок на уроках является одним из методов обучения новому. Сказки иллюстрируют математические понятия и отношения, казалось бы, простым способом. В данной статье представлена информация о значении математических рассказов в повышении качества уроков математики для учащихся начальной школы.*

Ключевые слова: математика, начальное образование, метафорические сказки, Ленивое число, Мудрость купца, Вопросы и задания.

THE IMPORTANCE OF MATHEMATICAL FAIRY TALES IN IMPROVING THE MATHEMATICAL THINKING OF PRIMARY CLASS STUDENTS

Abstract. *The use of fairy tales in lessons is one of the methods of new learning. Fairy tales illustrate mathematical concepts and relationships in a seemingly simple way. This article presents information about the importance of mathematical stories in improving the quality of mathematics lessons for elementary school students.*

Key words: mathematics, elementary education, metaphorical tales, Lazy number, Wisdom of the merchant, Questions and tasks.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to'g'risida"gi Farmoni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da matematika o'qitishning sifatini oshirish bilan birga o'quvchilarning tafakkuri va shaxsiy sifatlarini, matematik savodxonligini shakllantirish hamda ijodiy qobiliyatlarini oshirish masalalari berilgan. Shu fikrlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki hozirgi kunda bolalarda matematik tasavvurlarni o'stirishda ertaklarda ifodalangan matematik tushunchalar orqali bolaning matematika darslarini o'qitish sifatini oshirishdagi matematik ertaklarning ahamiyati uning tafakkur dunyo qarashi va matematik tasavvurini o'stirish matematika ta'limining keyingi bosqichlari uchun bolalarni tayyorlaydi va komtensiyasini rivojlantiradi. Matematik ertaklar orqali noodatiylikka yondashilgan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika darslari samaradorligi oshirish mumkin.

Majoziy ertaklarda majoz poetik vosita sifatida hal qiluvchi hisoblanadi. Qatnashuvchi personajlar faqat hayvonlar bo'lib, doimo inson tilida so'zlab, o'zaro munosabatda bo'ladilar. Hayvonlarning o'zaro to'qnashuvi orqali insoniy munosabatlar ochiladi. Shunday ekan

ertaklar orqali bolaning insoniylik fazilatlarini ham tarbiyalab boramiz va darslarda qo'llanilgan matematik ertaklarning ahamiyati juda katta ahamiyat kasb etadi. Demak, quyida bir nechta matematik ertaklarni keltiramiz:

Dangasa raqam.

Raqamlar bir kuni sayr qilib yurib natural mamlakatiga borib qolshibdi. U yer sehrli mamlakat ekan, kirish darvozada ularni tartib bilan kirgizishibdi. Ular kirib bo'lgach qarashsa nol (0) raqami tashqarida uxlab qolibdi va eng ohirida kiribdi shunda ular tartibli ketma - ketlik bilan yana davom ettirishibdi va natural sonlarni hosil qilishibdi. Shundan keyin natural sonlar 1 dan boshlanadigan bo'libdi. Endi bolajonlar keeling ertagimizning bazi bir savollariga javob berib olamiz:

Savollar:

- 1) Dangasa son qaysi?
- 2) 1 raqamidan keyin qaysi son keladi?
- 3) 3 raqamidan oldin qaysi son turadi?

Savdogarning donoligi.

Bir savdogarnig 3 ta ishchisi bor ekan. Uchchalasi ham bir hil vazifa bajarar lekin savdogar 1-ishchiga 1 oltin tanga, 2-ishchiga 5 oltin tanga, 3-ishchiga esa 10 ta oltin tanga maosh berar ekan.

Kunlardan bir kuni ishchilari orasida nizo chiqibdi va savdogarga arz qilishibdi. 1-ishchi Janobi savdogar biz uchala ishchingiz bir xil vazifa bajarsak lekin nega menga 1, 2-ishchiga 5, 3-ishchiga esa 10 ta oltin tanga maosh berasiz debdi. Savdogar o'ylanib turib uzoqdan bur karvonga ko'zi tushibdi va ishchilariga menga o'sha karvon haqida malumot to'plab keling debdi.

1-ishchi karvonboshining yoniga borib qayerdan kelayotganlarini so'rabdi. Karvonboshi uzoq Rumdan deb javob beribdi. Ishchi ho'p deb orqasiga qaytibdi.

Navbat 2-ishchiga kelibdi, u ham borib karvonboshidan qayerdan kelayotganlarini va nimalar olib kelayotganlarini so'rabdi. Karvonboshi: 32 ta quloq 16 ta oyoq, ularga hamroh quloqlar yarmicha to'p ipak gazlama, oyoqlarning 1/4 qismicha chit gazlama va ipak gazlama va chit gazlama yig'indisining yarmicha to'p shoyi mato olib kelayotganlarini aytibdi. 2-ishchi o'ylanib turib 32 ta oyoq va 16 ta quloq demak: $32:4=8$, $16:2=8$, demak 8 ta tuya bor. Quloqlarning yarmi $16:2=8$ to'p ipak, oyoqlarning 1/4 $16:4=4$ to'p chit. Ular yig'indisining yarmi $8+4=12$, $12:2=6$ to'p shoyi mato bor ekan deb orqasiga qaytibdi. Endi navbat 3-ishchiga kelibdi, u ham oldingi ishchilar bergan savollarni beribdi. Javobni olgach gazlamalarning narhini so'rabdi. Karvonboshi 1 to'p ipak 12 tanga, chit undan 2 marta arzon, shoyi esa ipak va chitning narxleri yig'indisidan 3 marta arzon ana endi o'zing top matolarning narhini debdi. Ishchi o'ylanib ipak 12 tanga, chit undan 2 marta arzon $12\div 2=6$, shoyi esa ipak va chitning narxleri yig'indisidan 3 marta arzon, $12+6=18$ $18\div 3=6$ deb javoblarni topibdi. va matolarni arzon narhda sotib olish uchunn kelishibdi.

Ishchilarning hammasi kelib javoblarini savdogarga aytishibdi savdogar esa ana endi bildingizmi nega har hil maosh olishingizni debdi.

Xulosa shuki har bir ishda dangasalik qilmaslik va ishning ko'zini bilmoqlik insonni mehnatsevarlikka undaydi. Endi bolajonlar keeling ertagimizning bazi bir savollariga javob berib olamiz:

Savol va vazifalar:

1. Savdogarning eng yaxshi ishchisi kimva ular qancha maosh olishar edi?
2. Savdogar ishchilariga qanday topshiriq berdi?
3. Ertakda berilgan topshiriqlarning javobini toping?
4. Savdogar 3-ishchiga qancha maosh berdi?

Darslarda ertaklardan foydalanish yangi o'rganishning usullaridan biridir. Ertaklar oddiy ko'zga ko'ringan tarzda matematik tushunchalar va aloqalarni aks ettiradi. Ertaklarni tinglashda va o'qiyotganda, har bir kishi o'z hayolida bo'lgan sarguzashtlarni boshdan kechiradi, ertak qahramonlari, ular duch keladigan turli xil vaziyatlar, ular nima bo'lishini kuzatishadi va qahramonlar ishlatadigan iboralarni, turli vaziyatlarni hal qilishni eslashadi. Bu esa o'quvchilarni shu bilan bir qatorda matematikadan qo'rqmaslikka keng fikrlay olishlikni va kreativ yondashishliklariga yordam beradi, matematik bilimlar orqali adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini ham yanada kuchaytiradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi". Toshkent: 1997.
2. O'zbek xalq ertaklari.
3. Through fairy-tales to math in the lessons:
<https://www.researchgate.net/publication/26629435>